

ПРАВОСЛАВНИ
Катихета

ЧАСОПИС ВЕРОУЧИТЕЉА АРХИЕПИСКОПИЈЕ
БЕОГРАДСКО - КАРЛОВАЧКЕ

10 | 12

ТЕМА БРОЈА
ЗНАЧАЈ УЗОРА У ВАСПИТАЊУ

| Хроника | Верска настава као мисија | Из православног света | Честа питања |
| Младечник | Из праксе вероучитеља | Репортаже |

ПРАВОСЛАВНИ
Катихета

ЧАСОПИС ВЕРОУЧИТЕЉА
АРХИЕПИСКОПИЈЕ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКЕ

10 | 12

САДРЖАЈ

РЕЧ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА

- 4 ВЕЛИЧИНА УЗОРА
Епископ хвостански Атанасије

ХРОНИКА

- 6 ПРИЈЕМ ДИРЕКТОРА ОСНОВНИХ
И СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРПСКОЈ
ПАТРИЈАРШИЈИ

- 10 КРШТЕЊЕ У ЦРКВИ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ
БОГОРОДИЦЕ У ЗЕМУНУ
Актив вероучитеља Новог Београда и Земунa

- 12 ПРЕДСТАВЉЕНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ВЕРСКУ
НАСТАВУ ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД
ОСНОВНИХ ШКОЛА
Ђакон Владислав Голић

- 14 УЧЕНИЦИ ШКОЛА „ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ“
И „МИОДРАГ МАТИЋ“ У ПОСЕТИ
МАНАСТИРУ КАОНА

- 16 САБОРНО КРШТЕЊЕ У ЗЕМУНСКОЈ
ЦРКВИ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ

- 19 СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ

- 20 ЗАВРШНИ СКУП КАТИХЕТА АЕМ

- 23 ЛИТУРГИЈСКО САБРАЊЕ
ВЕРОУЧИТЕЉА АРХИЕПИСКОПИЈЕ

- 24 СВЕЧАНА ЛИТУРГИЈА СА
БЛАГОДАРЕЊЕМ ЗА НОВЕ СРПСКЕ
ОФИЦИРЕ
Презвитер Јован Бабић

- 26 ПРИЗИВ СВЕТОГА ДУХА НА ПОЧЕТКУ
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Презвитер Јован Бабић

- 28 46 ГОДИНА МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Вероучитељ Предраг Ђукнић

- 30 ВЕРОНАУКА У БЕОГРАДСКИМ
ГИМНАЗИЈАМА

- 32 ШКОЛЕ ДОЧЕКАЛЕ ВЕЛИКЕ ЈУБИЛЕЈЕ
СА ВЕРОНАУКОМ

- 34 ДАН ШКОЛЕ У БАРИЧУ
Вероучитељ Драган Арсић

- 36 УСПОМЕНЕ ОСТАЈУ
Вероучитељица Славица Шушњаревић

ТЕМА БРОЈА – ЗНАЧАЈ УЗОРА У ВАСПИТАЊУ

- 40 „СКРИВЕНИ ПРОГРАМ“ НАСТАВЕ
Ивица Живковић

- 44 ЧИМЕ ВАСПИТАЧ ВАСПИТАВА –
УЛОГА ПРИМЕРА
др Исидор Граорац

- 52 НЕ ВАСПИТАВАМО РЕЧИМА
ВЕЋ ПОНАШАЊЕМ
Проф. др Светомир Бојанин

- 68 ВАСПИТНИ МОДЕЛИ И УЗОРИ МЛАДИХ
др Славица Максид

- 78 УЗОРИ: МАМА И АНЂЕЛИНА ЏОЛИ
С. Гуцијан

- 80 ПОТЕНЦИЈАЛ ОБРАЗОВАЊА
ПУТЕМ УЗОРА
Данијел Роуз

- 88 ОПРЕЗНО СА УЗОРИМА
Ивица Живковић

- 94 ВЕРОУЧИТЕЉ КАО ИСТИНСКИ ВЕРНИК
Перица Обрадовић

- 98 О ОПАСНОСТИМА КОПИПЕЈСТВОВАЊА
Наставни саветник Радомир Маринковић

ИЗ ПРАКСЕ ВЕРОУЧИТЕЉА

- 101 КОРАК ВИШЕ КА ОСАВРЕМЕЊАВАЊУ
НАСТАВЕ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ
Вероучитељ Драган Ђурић

105 КОМЕНТАР ПРЕДРАТНОГ ПРОГРАМА
ВЕРСКЕ НАСТАВЕ
мр Михаило Смиљанић

ВЕРСКА НАСТАВА КАО МИСИЈА

108 ПРАВОСЛАВЉЕ СЕ НЕ ДОКАЗУЈЕ,
НЕГО СЕ ПОКАЗУЈЕ
Ђакон Ненад Илић

120 ИЗ ПРАВОСЛАВНОГ СВЕТА
ВЕРОНАУКА У РУСИЈИ – НОВО СВЕТЛО
НА ПРАВОСЛАВНОМ ХОРИЗОНТУ
Вероучитељ Предраг Ђукнић

ЧЕСТА ПИТАЊА

124 НОВА ГОДИНА: ЈЕДАН ОСВРТ
Срећко Петровић

132 АБОРТУС (*ABORTUS ARTEFICIALIS*)
Љиљана Јовановић

МЛАДЕЧНИК

136 ПРВАЧИЋИ НА ПРВОМ ЧАСУ ВЕРОНАУКЕ
Забележила вероучитељица Данка Шпехар

139 МИСЛИ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ГЕОДЕТСКЕ
ШКОЛЕ НА ВЕРОНАУЦИ
Прикупио Никола Ђоловић

РЕПОРТАЖЕ

142 ПУТОВАЊЕ НА КРФ
Мр Маја Анђелковић Шегуљев

147 „СТАЗОМ СВЕТОГ ВАСИЛИЈА“ –
ДРУГА ЕТАПА
Вероучитељ Радомир Маринковић

Часопис излази с благословом
Његове Светости Патријарха
Српског Иринеја

Главни и одговорни уредник:
Епископ хвостански Атанасије

Оперативни директор:
Ђакон Ненад Илић

Уређивачки одбор:
Протојереј-ставрофор др Радомир Поповић,
Протојереј-ставрофор др Драгомир Сандо,
Јереј мр Александар Ђаковац, Јереј Јован Бабић,
Сандра Дабић, Јереј др Оливер Суботић,
Ђакон Владислав Голић, Зоран Јуришић,
Ана Марјановић и Данијела Теодоровић

Фотографије:
Ђакон Драган Танасијевић

Графички дизајн:
Peter Gregson Studio

Припрема за штампу:
Срећко Петровић

Лектура и коректура:
Маријана и Срећко Петровић

Штампа:
Штампарија Српске Православне Цркве

Тираж: 1000

Адреса: Краља Пејтра бр. 5, 11000 Београд,
телефон: +381 11 26 36 811

Жиро рачун:
Комерцијална банка 205-58219-31,
позив на број 230101

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
271.222 (497.11)
ISSN 1820-6689
COBISS.SR-ID 145769996

НОВА ГОДИНА: ЈЕДАН ОСВРТ

„Све тече“ – речи које се често погрешно приписују Хераклиту погодне су за описивање тока времена са људске тачке гледишта. Све тече, све се мења, све пропада, све пролази – ово су ужаси који стоје пред сваким људским животом. Захваћен таквим непредвидљивим током промена, човек покушава да нађе ослонац, почетак од којег може да се крене даље, тачку на основу које ће моћи да се оријентише. „Нова година“, тј. дан којим почиње следећи календарски циклус, уживала је статус такве тачке у многим древним културама, као и у савременом свету.

У тексту који следи ћемо покушати да дамо сажети приказ прослављања Нове године кроз историју. Кратки завршни осврт ће бити посвећен хришћанском виђењу „Нове године“.

МЕСОПОТАМИЈА

Према научним сазнањима, најранија традиција светковања Нове године забележена је код старих Сумера у древној Месопотамији, неких 2000 година пре Христа. За почетак нове године узимао се датум пролећне

равнодневице. У то време, крајем марта, након изливања вода Тигра и Еуфрата, почињали су и пољопривредни радови. Климатске промене су повезиване са богом Мардуком, тј. са његовом победом над силама уништења и смрти¹ и са својеврсним васкрсењем света – што је особина многих древних култура: дошао је крај света и грешног човечанства, сада започиње нова епоха и наступа ново стварање.

Празник је прослављан свечаним литијама и гозбама, богослужењима и маскарадама у трајању од 12 дана. Еп о стварању света *Енума елиш* је рецитован пред кипом бога Мардука, приношене су жртве, узношене су молитве, на трпезама су се налазила посебна празнична јела и слаткиши.² У то време прекидани су судски спорови, читаво друштво је активно учествовало у прослави. Археолози

¹ Уп. Stephen Bertman, *Handbook to Life in Ancient Mesopotamia* (Facts on File Library of World History), New York 2003, стр. 130–132.

² Julye Bidmead, *The Akitu Festival: Religious Continuity And Royal Legitimation In Mesopotamia*, Gorgias Press 2004², стр. 40.

су пронашли глинenu плочицу из старе Месопотамије на којој је клинастим писмом урезано да су то били дани у којима је „сав свет био на ногама“.

ДРЕВНИ ЕГИПАТ

Нова година је у древној Египту прослављана у време плављења Нила, које је започињало негде око летњег солистиција и трајало наредна три месеца, од јула до септембра. Датум прославе је варирао. Египћани су периодично плављење Нила, којим је започињало обновљење природе и нова година, доводили у везу са богом Озирисом³ и његовом борбом против сила зла. Према веровању старих Египћана, Озирис је слао кишне облаке и појас централне Африке засипао обилним падавинама, нагонећи демоне натраг у подземни свет. Појава Сиријуса као најсјајније звезде на одређеном положају на небу у то доба године, по

³ Мирослав Танасијевић, *Речник египћанске цивилизације*, Опус, Београд 1989, стр. 109.

предању, најављивала је борбу између Озириса и сила зла и почетак нове године.

Припрема за прославу Нове године је почињала током лета. У храмовима су на олтарима приношени жртвени јунци и мирисне смоле, а свештеници су кроз молитве тражили да богови пошаљу воду која је за старе Египћане значила живот и благостање. Одређиван је датум почетка нове године тј. плављења Нила, и потом се у одређено време народ у свечаним поворкама окупљао на обалама реке, бацајући у њу папирусе на којима су биле исписане молитве. Кипови египатских божанстава су изношени из светилишта, стављани у чамце који су пуштани низ Нил, одакле су их људи узимали и уз певање и плес свечано враћали у храм. Током празника дочека Нове године нико од древних Египћана није

радио.⁴ Нерадне дане Египћани су проводили у друштву родбине и пријатеља, организујући гозбе у част предака и похвале боговима.

СТАРА ГРЧКА

Са старог Истока се прослављање Нове године ширило читавим светом. Преко Ханаана, чији су житељи попут древних Сумераца и Вавилонца Нову годину прослављали бројним свечаностима и општим весељем, празнично прослављање почетка нове године дошло је и у древну Грчку.

Стари Грци су користили више различитих календара, од којих је атички био најраспрострањенији. По атичком календару, почетак нове године се празновао првог младог месеца после летњег солистиција у јулу.⁵

⁴ Bob Brier and A. Hoyt Hobbs, *Daily Life of the Ancient Egyptians*, Greenwood Press 2008², стр. 85.

⁵ Edward Bispham et al., *The Edinburgh Companion to Ancient Greece and Rome*, Edinburgh University Press 2006, стр. 486.

Прослава почетка нове године је била један од најважнијих празника грчког полиса. Објављивано је помиловање преступника, а судски процеси су, ради обновљења живота и читаве твари и ради новог невиног почетка, били ограничени на једну годину: чак ни суђења за убиство нису могла да се пренесу из старе године у наредну.⁶ У античкој Грчкој су током новогодишњих свечаности свештеници и народ на лица стављали маске и излазили на улице уз игру и песму. Од новогодишњих ритуала се очекивало да обезбеде плодност и благодање током наступајуће године.

ЈЕВРЕЈСКА НОВА ГОДИНА

У Изл. 12, 1–2, Бог се обраћа Мојсију и Арону, дајући им упутства за прослављање највећег празника Пасхе током месеца авива (= нисана, отприлике одговара данашњем марту/априлу), и каже им: „Овај месец да вам је почетак месецима, да вам је први месец у години“ (уп. Пnz. 16, 1). Није извесно да ли су и на који начин стари Јевреји у давнини обележавали почетак нове године; у сваком случају, он је у познијем периоду био везан за празник сећања на избављење из Египта тј. њему подређен.

Почетак нове године је код старих Јевреја различито периодизован. Талмуд бележи различита предања у вези са почетком нове године тј. са датирањем стварања света. Тако раби Јошуа учи да је Бог створио свет почетком месеца нисана, док раби Елеазар каже да је свет створен почетком месеца тишрија.⁷

⁶ Walter Burkert, *Greek religion: archaic and classical* (tr. J. Raffan), Blackwell Publishing Ltd. 2000⁷, стр. 228.

⁷ Thomas J. Talley, *The Origins of the Liturgical Year* (Pueblo Books), Liturgical Press 1986², стр. 81.

Празник Нове године је, највероватније после вавилонског ропства, пренесен на први дан месеца тишрија (овај месец одговара нашем септембру/ октобру). То је празник Нове године који славе и данашњи Јевреји – *Рош хашана* (јевр. букв. *Глава године*). Библијско порекло овог празника није извесно, мада су неки елементи прослављања Нове године засведочени и у Светом Писму (нпр. дување у трубе, којим се код Јевреја означава почетак нове године – уп. Лев. 23, 23). Према талмудском предању, многи значајни догађаји из историје спасења догодили су се 1. тишрија: стварање човека, прародитељски грех, излазак из Египта итд.⁸

Прослављање Рош хашане код Јевреја се од прослављање Нове године у другим културама разликује по празничној атмосфери. На Рош хашану су присутна осећања озбиљности и моралне одговорности, ту је елемент покајања, човек жели да се исправи како би у нову годину ушао очишћен од греха.

АНТИЧКИ РИМ

Првим месецем у години у античком Риму је сматран март, што се поклапало са временом почетка пољских радова. У раном римском календару је било укупно десет месеци, и називи неких месеци у римском календару, које и ми данас користимо, латински су називи одређени по редном броју месеца у односу на месец март (нпр. лат. *septem*, тј. септембар – букв. „седми“; октобар, од лат. *octo* – осми, итд.).

⁸ H. Polano, *The Talmud: Selections*, Leary, Stuart & Co. 1876, стр. 336.

Празновање бога Марса је било обележје староримских новогодишњих свечаности. Народ је учествовао у јавним прославама и богослужењима, боговима су приношене жртве ради захвалности за ранију благодатност као и ради умилостивљења због будућих времена. Једна од јавних светковина везаних за почетак нове године је био и празник богиње Ане Перене 15. марта, првога дана нове године по древном римском календару,⁹ који се прослављао на обалама Тибра. Римљани су тога дана напуштали град и прелазили реку како би организовали празничну гозбу у

колибицама на обали. Увече су се симболично враћали кући као са оног света:¹⁰ и у римској верзији прослављања Нове године, као и у прослављању овог празника у другим древним културама, присутан је есхатолошки моменат.

Каснијом реформом су римском календару додати месеци јануар и фебруар као једанаести и дванаести месец, чиме је календарска година продужена на 355 дана. Римски диктатор Гај Јулије Цезар је 46. године ст. ере почетак године преместио на 1. јануар, увео преступне године и проширио трајање календарске године на приближно 365,25 дана.

Реформисани календар је по њему назван *јулијанским*, и у Риму је био у употреби од 45. г. пре Христа.

Прослављање почетка нове године је тако у Риму пренесено на 1. јануар. Тога дана су приношене жртве богу Јанусу и обављане верске свечаности. У Риму је постојала традиција ослобађања робова о празнику Нове године.

ВИЗАНТИЈСКО ЦАРСТВО И ЗАПАДНА ЕВРОПА

У византијском друштву, у оних културама које су се развиле под византијским утицајем (нпр. у словенским државама), као и у западноевропским културама, није се благонаклоно гледало на помпезно прослављање Нове

⁹ Kathleen N. Daly, *Greek and Roman Mythology A to Z*, Infobase Publishing 2009³, стр. 12.

¹⁰ Florence Dupont, *Daily Life in Ancient Rome*, Blackwell Publishing Ltd. 2001, стр. 141.

године: у новогодишњим фештама средњовековни хришћански свет је видео остатке паганства и сујеверје. Стога је прослављање новогодишњих празника санкционисано црквеним канонима, као и грађанским законима. Различите редакције Номоканона преносе забране маскирања, преодевања и плесања којима су обележавани новогодишњи празници. Новогодишњи празник јануарских календи (код Словена „коледи“) био је осуђен и од грчких и од латинских Отаца. У најстаријем сачуваном требнику старословенског језика, тзв. *Синајском требнику* (11. век), налази се забрана празновања коледи 1. јануара, која ову светковину доводи у везу са паганским обичајима.¹¹

Почетком нове године у Византији се сматрао 1. септембар (отуда се данас

за почетак „црквене“ нове године код нас узима 1/14. септембар). У Русији је први дан нове године био 1. март, традиционални датум стварања света. Касније је и у Русији 1. септембар прихваћен за први дан нове године, опет као датум стварања (овде налазимо ехо двоструке рабинске традиције). Декретом цара Петра Великог, од 1700. године у Русији се 1. јануар рачунао за почетак нове године, по узору на западноевропска друштва.

У средњовековној западној Европи почетак нове године је везиван за црквене празнике. Тако се у Британији и Немачкој 25. децембар тј. Божић узимао за први дан нове године. У Италији је то био празник Благовести 25. марта, а у неким деловима западне Европе то је било Обрезање Господње – 1. јануар. Године 1582. папа Гргур XIII је у западни свет увео грегоријански календар, који

¹¹ Станоје Бојанин, *Забаве и свешковине у средњовековној Србији од краја XII до краја XV века*, Историјски институт, Београд 2005, стр. 193.

је потиснуо остале начине рачунања времена и у вековима који су уследили постао доминантан светски календар, обезбедивши глобални статус 1. јануара као новогодишњег празника чак и у културама које традиционално нису користиле европско рачунање времена, нпр. у Кини или у Јапану.

ХРИСТИЈАНИЗАЦИЈА ПАГАНА И ПАГАНИЗАЦИЈА ХРИШЋАНА

Прослављање Нове године карактеришу многи нехришћански обичаји и обреди. Но, упркос томе, и у западној и источној хришћанској Цркви временом су се развила пригодна молелства на нову годину,

у форми благодарења за минута времена и просби за наступајуће лето.

Међутим, христијанизација није успела да надвлада и превазиђе паганско наслеђе: халабука и галама, чији је задатак у древним културама био разгоњење злих духова на почетку нове године, итекако су присутни у данашњим новогодишњим слављима. Присутни су и остали елементи паганских свечаности – штавише, они у савременој култури полако постају и обележја црквених празника, нпр. Божића или Васкрса, тако да је могуће говорити и о процесу који се у овом „панагиричном“ смислу одвија у обратном смеру: профанизацији тј. посветовњачењу хришћанских/црквених

празника. Речима блажене успомене Патријарха Павла, *у ојасности смо од комерцијално-фолклорној изражавања и слављења које њојшискује сушшину празника.*¹²

ОБОГОТВОРЕЊЕ ВРЕМЕНА ИЛИ ОСВЕЋЕЊЕ ВРЕМЕНА

Жеља човека да пронађе некакав ослонац у свету подложном промени и пропадљивости, пројављена између осталог и везивањем за неки одређени датум који представља некакав „почетак“ и неку извесну и сигурну тачку у светском поретку, остаће

¹² Патријарх српски Павле (Стојчевић), „Божића посланица“ (за 2007. годину), *Православље – новине српске патријаршије*, бр. 979–980 (1–15. јануар 2008. године), Београд 2008, стр. 2.

неиспуњена уколико се човекова потрага не пружи ван подручја створене природе, јер у свету нема „тврдога града“ (Јевр. 13, 14). Обоготоврење времена се не показује као решење проблема пропадљивости и смрти. Пре се показује да је времену, као и целој свету, потребно спасење, преображај и освећење: време ће једино својим увирањем у Царство Божије да буде обесмрћено и преображено у вечност, и тако да постане трајно а не пропадљиво, носилац живота а не носилац смрти, носилац заједнице а не носилац раздавајања.

Хришћанство, засновано на Христовом Оваплоћењу и Васкрсењу као на ономе што је силније од светских стихија, показује где су темељи спасења који човека ослобађају од стега времена као тока пропадљивости, односно смрти. Постављањем Васкрса (а не неког замишљеног датума) у средиште црквене године и на почетак годишњег богослужбеног круга, Црква је показала шта је то што је трајно и постојано и где се налази камен на којем се може зидати. Везивањем за Христа сама Црква јесте „стуб и тврђава истине“, и „врата адова“ – односно ток пропадљивости – неће је надвладати.

Хришћанство се тако пројављује као Тело Христово тј. као Црква, на Христу назидана богослужбена (= литургијска) заједница. Одувек су у хришћанству сви празници прослављани литургијски, учествовањем у есхатолошком сабрању и заједници. Литургијским слављем Црква објављује да је Син Божији сишао у свет и постао човек како би се свет и човек могли да се сједине са Њим, обоже и избаве из зачараног круга смрти и времена: ово се остварује литургијским благодарењем и заједништвом кроз причешће запечаћеним за вечност, нашим учешћем у Гозби долазећег Царства, док учешће у потрошачкој грозници, ићу, пићу и музици никада неће моћи да утоли човечију глад за животом, колике год напоре човек да уложи. У томе се и огледа трагика празновања са „старим квасцем“ (односно у складу са паганским наслеђем), иза којег увек остају пустош и празнина. Св. Григорије Богослов указује на ово у једној од својих беседа где хришћане позива да празнике

СВЕТ ЋЕ, ИЗВЕСНО ЈЕ, И ДАЉЕ СЛЕДИТИ СВОЈЕ СТИХИЈЕ И СВОЈЕ ОБИЧАЈЕ. ЦРКВА, С ДРУГЕ СТРАНЕ, УКАЗУЈЕ НА ДРУГАЧИЈИ НАЧИН ПРОСЛАВЉАЊА И СЛАВЉЕЊА – НЕ СЛАВЉЕЊА ЗЕМАЉСКИХ ДАНА И ГОДИНА, ВЕЋ СЛАВЉЕЊА УЛАСКА НЕЗЕМАЉСКОГ У ЗЕМАЉСКО, БЕЗВРЕМЕНОГ У ВРЕМЕНСКО, БЕСКОНАЧНОГ У КОНАЧНО

прослављају „богодолично“ а не „панигирично“, то јест пре свега богослужбено, литургијски – јер другачији начин обесмишљава и празник и оно што се празнује.

Од толико „нових“ ствари на свету, једино заиста „ново под сунцем“ је Христос: у Христу човек постаје „нова твар“ (уп. 2. Кор 5, 17; Гал. 5, 15), предокуша „ново небо и нову земљу“, док „нове године“ не доносе ништа ново – изузев што свет наново воде у воденицу смрти, у круг и у круг. Традиција гошћења и забављања на дан Нове године је, ван сваке сумње, врло древна. То је траг прослављања древног празника наслеђен из паганских религијских обреда, у савременој култури десакрализован и сведен на нејасно празновање ради празновања. Ова традиција, међутим, нема никакве везе са хришћанством. Свет ће, извесно је, и даље следити своје стихије и своје обичаје. Црква, с друге стране, указује на другачији начин прослављања и слављења – не слављења земаљских дана и година, већ слављења уласка неземаљског у земаљско, безвременог у временско, бесконачног у коначно: прослављања Царства које је већ ту, присутно у историји.

„Пријатна Година Господња“ већ је почела, и трајаће вавек, неограничена на једну ноћ или један дан у години.

КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА:

Патријарх српски Павле (Стојчевић), „Божихна посланица“ (за 2007. годину), *Православље – новине српске њаширијаршије*, бр. 979–980 (1–15. јануар 2008. године), Београд 2008, стр. 2–4.

Мирослав Танасијевић, *Речник еџиџајске цивилизације*, Опус, Београд 1985.

Станоје Бојанин, *Забаве и свейковине у средњовековној Србији од краја XII до краја XV века*, Историјски институт, Београд 2005.

Stephen Bertman, *Handbook to Life in Ancient Mesopotamia* (Facts on File Library of World History), Infobase Publishing, New York 2003.

Bob Brier and A. Hoyt Hobbs, *Daily Life of the Ancient Egyptians*, 2nd ed., Greenwood Press 2008.

Julye Bidmead, *The Akitu Festival : Religious Continuity and Royal Legitimation in Mesopotamia*, 2nd ed., Gorgias Press 2004.

Edward Bispham, Thomas J. Harrison and Brian A. Sparkes,

The Edinburgh Companion to Ancient Greece and Rome, Edinburgh University Press 2006.

Walter Burkert, *Greek religion: archaic and classical* (tr. J. Raffan), 7th ed., Harvard University Press – Blackwell Publishing Ltd. 2000.

Thomas J. Talley, *The Origins of the Liturgical Year* (Pueblo Books), 3rd ed., Liturgical Press 1991.

Kathleen N. Daly, *Greek and Roman Mythology A to Z*, 3rd ed. (revised by Marian Rengel), New York : Infobase Publishing 2009.

Florence Dupont, *Daily Life in Ancient Rome*, Wiley-Blackwell 2001.

H. Polano, *The Talmud: Selections*, Leary, Stuart & Co., Philadelphia 1876.

Walter Burkert, *Greek Religion*, Harvard University Press 2000.

[Чланак је у скраћеном обиму, под насловом „Прослављање Нове године у људској историји“, објављен у часопису *Православље*, бр. 1051–1052 (1–15. јануар 2011. године), Београд 2011, стр. 24–26]